

Frederico Marques Veronese

**Avaliação do perfil clínico-epidemiológico e evolução dos
pacientes HIV+ atendidos no ambulatório de infectologia da
FMABC**

Santo André - SP

2021

Centro Universitário FMABC - Santo André

Curso de estágio em infectologia

**Avaliação do perfil clínico-epidemiológico e evolução dos
pacientes HIV+ atendidos no ambulatório de infectologia da
FMABC**

Frederico Marques Veronese

Santo André - SP

2021

Frederico Marques Veronese

**Avaliação do perfil clínico-epidemiológico e evolução dos
pacientes HIV+ atendidos no ambulatório de infectologia da
FMABC**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à
Coordenação do Curso de Infectologia do Centro
Universitário Faculdade de Medicina do ABC.

Estágio de Infectologia da FMABC

Orientador: Prof. Dr. Olavo Henrique Munhoz
Leite

Santo André - SP

2021

TERMO DE APROVAÇÃO

Frederico Marques Veronese

Avaliação do perfil clínico-epidemiológico e evolução dos pacientes HIV+ atendidos no ambulatório de infectologia da FMABC

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à
Coordenação do Curso de Infectologia do Centro
Universitário Faculdade de Medicina do ABC.

Banca Examinadora:

Doutor

A minha esposa e filhas, sempre presentes com todo apoio e amor.

Agradecimentos

Ao meu orientador Dr Olavo Henrique Munhoz Leite, que conduziu o trabalho com paciência e dedicação, sempre compartilhando seu vasto conhecimento.

A equipe da infectologia sempre disposto na orientação e complementação do meu conhecimento.

A todos aqueles que contribuíram, de alguma forma, para a realização deste trabalho.

SUMÁRIO

Lista de Abreviaturas e Siglas

Lista de Figuras

Lista de tabelas

Resumo

Abstract

1. INTRODUÇÃO

.....**Error! Bookmark
not defined.** 1

2. OBJETIVOS 5

 2.1 Geral 6

 2.2 Específicos 6

3. MÉTODOS 7

 3.1 Critérios de seleção 8

 3.1.1 Critérios de Inclusão e Exclusão 8

 3.2 Desenvolvimento do projeto 23

 3.2.1 Variáveis analisadas 24

 3.2.2 Questionário inicial (Baseline) 24

 3.2.2.1 Variáveis Demográficas 24

 3.2.2.2 Variáveis Epidemiológicas 24

 3.2.2.2.1. Relacionadas ao HIV 24

 3.2.2.2.2. Outras 24

 3.2.2.3 Variáveis Laboratoriais 25

 3.2.3 Questionário semestral 26

 3.2.3.1 Variáveis Demográficas 26

 3.2.3.2 Variáveis Epidemiológicas 26

3.2.3.3. Relacionadas ao HIV	27
3.2.3.4. Outras	27
3.2.3.5 Variáveis laboratoriais	28
4. Análise Estatística	29
5. Resultados	31
6. Discussão	37
7. Conclusão	39
Referencias	41

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome / Síndrome de imunodeficiência adquirida

ALT Alanina Aminotransferase

AST Aspartato Aminotransferase

CDC Centers for Disease Control and Prevention

CD4 Linfócitos T CD4

CD8 Linfócitos T CD8

CHCM Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média

ClinSurv HIV Clinical Surveillance of HIV Disease

COLSAN Banco de sangue

CPK Creatinofosfoquinase

CV Carga viral

CVE Centro de Vigilância Epidemiológica

DHL Desidrogenase Láctica

DST Doenças sexualmente transmissíveis

D: A: D Data collection on adverse events of anti-HIV Drugs / coleta de dados sobre eventos adversos de medicamento anti HIV

FDA Food and Drug Administration

EUA Estados Unidos da América

EUROSIDA

FMABC Faculdade de Medicina do ABC

GGT Gama glutamil transferase

Hb Hemoglobina

HBV Vírus da Hepatite B

HCC Carcinoma Hepatocelular

HCV Vírus da Hepatite C

HDL High density lipoprotein / Lipoproteína de alta densidade

HEMC Hospital Estadual Mario Covas

HIV Human Immunodeficiency Virus / Vírus da Imunodeficiência Humana adquirida

HSH Homens que fazem sexo com homens

II Inibidor de integrase

IP Inibidor de protease

ITRNN inibidores de transcriptase reversa não análogos de nucleosídeo

INR Índice Internacional Normalizado

LDL Low density lipoprotein / Lipoproteína de baixa densidade

MACS Multicenter AIDS Cohort Study

MSM Mulheres que fazem sexo com mulheres

OMS Organização Mundial de Saúde

PCDT Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas

PCR Polymerase Chain Reaction / Reação em Cadeia da Polimerase

PVHIV Pessoas vivendo com HIV

RKI Robert Koch Institute / Instituto Robert Koch

TARV Terapia antirretroviral

UNAIDS Joint United Programme on HIV/AIDS

VCM Volume corpuscular médio

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Análise Geral	19
Figura 2 - Evolução da carga viral	19
Figura 3 - Análise da evolução do estudo	20
Figura 4 - Análise de desfecho do estudo	20
Figura 5 – Evolução da coorte FMABCH	21

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Antecedentes demográficos	12
Tabela 2 – Sinais vitais baseline	14
Tabela 3 – Tipos de relações	15
Tabela 4 – Tempo de diagnóstico HIV	23
Tabela 5 – Hábitos e vícios	12
Tabela 6 – Comorbidades na baseline	14
Tabela 7 – IST na baseline	15
Tabela 8 – Antecedentes de doença oportunista	23
Tabela 9 – CD4 e carga viral na baseline	12
Tabela 10 – Comparativo carga viral	14
Tabela 11 – Exame laboratorial baseline	14
Tabela 12 – Divisão pelo perfil do CD4	23
Tabela 13 – Estudo de acordo com o perfil do CD4	23
Tabela 14 – TARV baseline	23
Tabela 15 – Desfecho por grupo	23

RESUMO

O estudo FMABCH são dados coletados de pacientes HIV+ acompanhados no ambulatório de infectologia da FMABC de julho de 2015 a julho de 2020, sendo uma coorte retrospectiva e prospectiva. O estudo visa avaliar os diferentes desfechos dos pacientes, com avaliações de resultados virológicos, imunológicos, laboratoriais e clínicos no prazo estipulado. Os dados coletados incluem características demográficas, epidemiológicas, laboratoriais e clínicas com informações de parâmetros clínicos e sobre eventos clínicos relacionadas ou não ao HIV e detalhes sobre terapia antirretroviral (TARV), além de uma série de valores laboratoriais. O conjunto de dados contém um total de 232 indivíduos, que contribuem com este coorte. Apresentado uma taxa de retenção ao serviço de 48,71%, uma taxa de transferência de serviço de 42,67%, com uma taxa de mortalidade baixa de 3,88% e taxa de abandono baixa de 4,74%. As coortes já se mostraram indispensáveis para obtermos respostas de foco científico que nos auxiliaram para um melhor manejo clínico e laboratorial, em especial nos PVHIV. Com isso a criação desta coorte trará melhorias ao serviço, tanto por elucidação da realidade do serviço quanto a possibilidade de estipular padrões para uma visualização mais ampla dos pacientes e posteriormente algumas respostas de perguntas sem respostas.

Palavras-chave: Coorte FMABCH; Coorte; HIV; terapia anti-retroviral;

ABSTRACT

The FMABCH study is data collected from HIV+ patients followed up at the FMABC infectology clinic from July 2015 to July 2020, being a retrospective and prospective cohort. The study aims to study the different outcomes of patients, with evaluation of virological, immunological, laboratory and clinical results within

the stipulated time. The data collected includes demographic, epidemiological, laboratory and clinical characteristics with information on clinical parameters and on clinical events related or not to HIV and details on antiretroviral therapy (ART), in addition to a series of laboratory values. The data set contains a total of 232 individuals, who contribute to this cohort. A service retention rate of 48,71%, a service transfer rate of 42,67%, with a low mortality rate of 3.88% and a low abandonment rate of 4.74%. The cohorts have already proved to be indispensable for obtaining scientifically focused responses that have helped us to improve clinical and laboratory management, especially in PLHIV. With this, the creation of this cohort will bring improvements to the service, both by elucidating the reality of the service and the possibility of stipulating standards for a broader view of patients and later some answers to unanswered questions.

Keywords: Cohort FMABCH; Cohort; HIV; antiretroviral therapy;

1. INTRODUÇÃO

1- Introdução

A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) continua um grande desafio na saúde pública, sendo fundamental para um rápido controle da epidemia: identificar as pessoas infectadas, iniciar a terapia antirretroviral (TARV), reter os pacientes no serviço e manter carga viral indetectável do HIV.

Segundo relatório da UNAIDS 2019 (programa conjunto das Nações Unidas sobre HIV / AIDS), no ano de 2018, cerca de 37,9 milhões de pessoas vivendo com HIV (PVHIV), destas, 36,2 milhões adultos e 1,7 milhão são crianças (menores de 15 anos). Estima-se que 79% das PVHIV conhecem seu estado sorológico, cerca de 8,1 milhões de pessoas no mundo o desconhecem, 62% de todas as PVHIV tiveram acesso a TARV [1].

No entanto, com a melhoria da sobrevivência, surgiram comorbidades não infecciosas como novas ameaças à saúde das pessoas infectadas pelo HIV. Por outro lado, o diagnóstico tardio (diagnóstico feito em vigência de doença oportunista ou $CD4 < 350$) e o abandono são agravantes, necessitando de tratamento das doenças oportunistas, realização das profilaxias e reforço da importância da retenção no serviço.

Estima-se que, em 2018, cerca de 770.000 de pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS em todo o mundo, em comparação com 1,7 milhão e 1,2 milhão, respectivamente em 2004 e 2010. A mortalidade relacionada à AIDS diminuiu 33% desde 2010 [1]. No Brasil em 2018, tivemos 43.941 casos novos de HIV, destes 37.161 eram AIDS. A taxa de detecção para AIDS em 2018 foi de 17,8 para cada 100.000 habitantes e 10.980 casos de óbito tiveram como causa básica AIDS [2].

Estudos epidemiológicos do tipo coorte têm sido úteis como ferramentas para avaliar a evolução de PVHIV em diferentes serviços especializados como o EUROSIDA, D: A: D, MASC, ClinSurv HIV entre outros. A coorte EUROSIDA foi iniciada em 1994 com seguimento de PVHIV de 100 clínicas (35 países), incluindo países da Europa, além de Israel e Argentina. O estudo tem como objetivo avaliar prospectivamente diferentes indicadores epidemiológicos (viroológicos, imunológicos e clínicos) em longo prazo das PVHIV e as diferenças regionais de resultados em toda a Europa, Israel e Argentina [3]. O D: A: D (Data

collection on adverse events of anti-HIV Drugs / coleta de dados sobre eventos adversos de medicamento anti HIV) é um estudo prospectivo que inclui 11 coortes em todo o mundo, com mais de 49.000 pacientes de 212 clínicas em 33 países da Europa, EUA (Estados Unidos da América) e Austrália. O objetivo do estudo é avaliar a incidência de infarto do miocárdio em PVHIV que estão em uso de TARV [4]. O MACS (Multicenter AIDS Cohort Study) é um estudo de 35 anos sobre a infecção por HIV-1 em homens gays e bissexuais que decorreu de 1984 a 2019, este estudo foi conduzido por centros localizados nos EUA em Baltimore, Chicago, Pittsburgh e Los Angeles, e inclui mais de 7.000 homens com e sem infecção pelo HIV. Dados biológicos e comportamentais foram coletados a cada seis meses dos participantes do estudo, exemplificando bem o papel dos estudos de coorte na caracterização da epidemiologia de uma doença [10]. O ClinSurv HIV (Clinical Surveillance of HIV Disease) foi estabelecido em 1999 como uma colaboração entre os principais centros de tratamento de HIV na Alemanha e o Instituto Robert Koch (RKI). O projeto contribui para a vigilância nacional da Alemanha ao HIV e enfoca a mudança da epidemiologia do HIV / AIDS após a introdução de novas terapias em 1995 [11].

O ambulatório de infectologia pela residência da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) iniciou suas atividades em 01/07/2015, juntamente com o início da residência médica de infectologia da FMABC. Os pacientes, em sua grande maioria, vêm referenciados do Hospital Estadual Mario Covas (HEMC) da FMABC, onde são internados majoritariamente por doença oportunista. Eles também são encaminhados pelo banco de sangue (COLSAN) da região do ABC e pelo ambulatório de especialidades da FMABC.

O acompanhamento dos pacientes HIV + no ambulatório de infectologia tem sido realizado desde 2015 e a possibilidade de avaliação contínua de diferentes indicadores (óbito, abandono, retenção no serviço, entre outros) justifica a realização de um estudo para mensurar estes desfechos.

As coortes veem demonstrando com os anos um impacto enorme nas análises das possíveis relações existente, entre a presença de fatores de riscos, características, desenvolvimento de enfermidades em grupos específicos ou não da população. No caso das coortes das PVHIV houve a quebra de dogmas,

trazendo à tona várias respostas a perguntas antes não respondidas, nos ajudando com o manejo da infecção pelo HIV e nos orientando para um melhor seguimento.

2. OBJETIVOS

2- Objetivos

Principal – Criar uma coorte dos pacientes HIV+ registrados no ambulatório de Infectologia da FMABC do Centro Universitário Saúde ABC para avaliar diferentes perfis clínicos, epidemiológicos e evolutivos.

Secundário – avaliar semestralmente as taxas de óbito, retenção ao serviço, transferência, com período de inclusão de pacientes de 01/07/2015 a 01/01/2020 e as avaliações semestralmente até 01/06/2020.

3. MÉTODOS

3- Metodologia

Trata-se de um estudo observacional, tipo coorte retrospectivo e prospectivo, com base na análise de dados de prontuários de pacientes portadores HIV, matriculados no ambulatório de infectologia da FMABC do Centro Universitário Saúde ABC. Para este estudo os pacientes foram incluídos de 01/07/2015 a 01/01/2020. Os desfechos (adesão / retenção, óbito, abandono, doenças oportunistas, comorbidades / doenças associadas e outros) foram avaliados a cada seis meses até 01/06/2020.

3.1 Critérios de seleção

A seleção dos pacientes inicialmente foi realizada através de uma busca no prontuário eletrônico pelo CID 10: B24, Z21 e R75. O resultado foi de 314 pacientes com estes CID 10. Estes pacientes foram avaliados através de prontuário físico e eletrônico, exames laboratoriais do sistema FMABC, Hospital Estadual Mario Covas e exames externos sendo estes copias dos exames encontrados no prontuário ou anotados no prontuário físico ou eletrônico.

3.1.1 Critérios de Inclusão e Exclusão

Critérios de inclusão

- Idade maior de 18 anos;
- HIV+;
- Ter pelo menos uma consulta no ambulatório de infectologia.

Critérios de exclusão

- Ter menos que 18 anos de idade;
- HIV negativo;
- Sem avaliação (dados insuficientes no prontuário).

3.2 Desenvolvimento do Projeto

Como se trata de um estudo de coorte foram avaliados os seguintes desfechos (definições segundo PCDT HIV adulto 2018):

- Retenção no seguimento, será avaliada com o acompanhamento de pelo menos duas consultas no ano, ou no mínimo uma consulta semestral e realização de exames periódicos. A escolha da consulta semestral será a com data mais próxima dos 6 meses da última consulta, sendo o intervalo mínimo superior há 3 meses, sempre de consultas médicas. A não retenção será considerada quando o paciente se ausentar num período superior a um ano da última consulta realizada.

- Adesão a TARV, adesão ao tratamento a fim de alcançar supressão da carga viral. A não Adesão será considerada quando o paciente interromper o tratamento por mais que um mês ou não atingir a CV indetectável após 6 meses de tratamento.

- Óbito será considerado as informações obtidas no Hospital Estadual Mario Covas (confirmado por prontuário eletrônico do HEMC) e aquelas obtidas a partir dos registros de óbitos do CVE em HIV do Programa Estadual de DST/ AIDS da Secretaria de Estado da Saúde de SP.

- Desenvolvimento de doenças Oportunistas (definidas de acordo com ficha de notificação/ investigação AIDS – adulto - do Ministério da Saúde do Brasil) durante o seguimento ambulatorial.

- Desenvolvimento de Comorbidades / Doença Associada -- definidas no questionário do estudo, durante o seguimento ambulatorial.

- Necessidade de Internação após o início de seguimento ambulatorial por um período superior a 24 horas.

Esta coorte foi denominada de FMABCH.

3.2.1 Variáveis analisadas

Para fim de análise foi elaborado um questionário e uma base de banco de dados do REDCAP, com a denominação de Coorte FMABCH. Os dados a serem inseridos nesta base serão:

3.2.2 Questionário inicial (baseline)

3.2.2.1 Variáveis Demográficas:

- Data de nascimento.
- Gênero/ sexo biológico (masculino/feminino).
- Raça/cor.
- Cidade de nascimento.
- Cidade que reside.
- Escolaridade.
- Peso (Kg).
- Altura (cm).
- Pressão arterial (mmHg).
- Pulso.

3.2.2.2 Variáveis epidemiológicas:

3.2.2.2.1 Relacionadas ao HIV:

- Data de inclusão (primeira consulta).
- Provável modo de transmissão.
- Data do diagnóstico.
- Data de início de TARV.
- Esquemas de TARV.
- Profilaxias (especificar).
- Doenças oportunistas (de acordo com ficha de notificação/investigação AIDS – adulto - do Ministério da Saúde do Brasil).

3.2.2.2.2 Outras:

- Outras medicações (especificar).
- Comorbidades/Doenças associadas:
 - Hepatite B.
 - Hepatite C.
 - Sífilis.
 - Doença de Chagas.
 - Infecção pelo HTLV.
 - Tuberculose.
 - Hipertensão Arterial, conforme definição referência [6].
 - Diabetes Mellitus, conforme definição referência [7].
 - Dislipidemia, conforme definição referência [8].
 - Lipodistrofia, conforme definição referência [5].
 - Fraturas/Osteopenia, conforme definição referência [9].
 - Câncer, associado pelo HIV ou não.
 - Evento cardiovascular / neurovascular.
- Hábitos e vícios:
 - Etilismo (sim, não, sem informação e ex-etilista; tempo de uso e número de doses).
 - Tabagismo (sim, não, sem informação e ex-tabagista; tempo de uso e número de maços / dia).
 - Drogas ilícitas (sim, não, sem informação e ex-usuário; tempo de uso, inalatória, injetável ou outra).

3.2.2.3 Variáveis Laboratoriais serão consideradas a primeira disponível:

- CV do HIV.
- CD4.
- CD8.
- CD4/CD8.
- Hb, VCM e CHCM.
- Leucócitos (Neutrófilo e linfócitos).

- Plaquetas.
- Ureia.
- Creatinina.
- TGO.
- TGP.
- GGT.
- Glicose.
- Hb glicada.
- Colesterol total.
- HDL.
- LDL.
- Amilase.
- CPK.
- DHL.
- INR.
- Urina 1 (proteinúria, glicosúria, hematória).
- Sorologia (hepatite A, hepatite B, hepatite C, HTLV, Chagas e Sífilis).
- PCR quantitativo HVB e HCV

3.2.3 Questionário semestral:

Avaliação semestral - será considerada a consulta mais próxima há seis meses em relação ao último retorno. Para este estudo a última avaliação semestral será realizada até 01/06/2020, a que ficar mais próxima desta data.

3.2.3.1 Variáveis Demográficas:

- Cidade que reside.
- Peso (Kg).
- Pressão arterial (mmHg).
- Altura (cm).
- Pulso.

3.2.3.2 Variáveis epidemiológicas:

3.2.3.2.1 Relacionadas ao HIV:

- Esquemas de TARV.
- Profilaxias (especificar) [5].
- Doenças oportunistas (especificando data) [5].

3.2.3.2.2 Outras:

- Outras medicações (especificar).
- Comorbidades / Doenças associadas:
 - Hepatite B.
 - Hepatite C.
 - Sífilis.
 - Doença de Chagas.
 - Infecção pelo HTLV.
 - Tuberculose.
 - Hipertensão Arterial, conforme definição referência [6].
 - Diabetes Mellitus, conforme definição referência [7].
 - Dislipidemia, conforme definição referência [8].
 - Lipodistrofia, conforme definição referência [5].
 - Fraturas / Osteopenia, conforme definição referência [9].
 - Câncer, associado pelo HIV ou não.
 - Evento cardiovascular / neurovascular.
- Hábitos e vícios:
 - Etilismo (sim, não, sem informação e ex-etilista; tempo de uso e número de doses).
 - Tabagismo (sim, não, sem informação e ex-tabagista; tempo de uso e número de maços / dia).
 - Drogas ilícitas (sim, não, sem informação e ex-usuário; tempo de uso, inalatória, injetável ou outra).

- Internação (especificando data).
- Óbito (data / causa).

3.2.3.3 Variáveis Laboratoriais (a mais próxima do retorno):

- CV do HIV.
- CD4.
- CD8.
- CD4/CD8.
- Hb, VCM e CHCM.
- Leucócitos (Neutrófilo e linfócitos).
- Plaquetas.
- Ureia.
- Creatinina.
- TGO.
- TGP.
- GGT.
- Glicose.
- Hb glicada.
- Colesterol total.
- HDL.
- LDL.
- Amilase.
- CPK.
- DHL.
- INR.
- Urina 1 (proteinúria, glicosúria, hematúria).
- Sorologia (hepatite A, hepatite B, hepatite C, HTLV, Chagas e Sífilis).
- PCR quantitativo HVB e HCV.

4 ANÁLISE ESTATÍSTICA

4- Análise Estatística

Os dados serão analisados com auxílio do software R (versão 3.6.2 - R Core Team, 2019). A princípio, uma análise descritiva será realizada com a apresentação das variáveis contínuas através da média e desvio padrão, e da porcentagem do total (%) para as variáveis categóricas. Na análise estatística, será realizado o cruzamento entre variáveis nominais e categóricas pelo teste do Qui-quadrado ou, se o número de casos for pequeno, pelo Teste Exato de Fisher. Para o cruzamento das variáveis nominais com as contínuas será utilizado o Teste t de Student ou Teste de Kruskal-Wallis. No cruzamento de variáveis contínuas, será utilizada a correlação e a regressão linear. As variáveis com significância estatística e as de interesse serão incluídas em um modelo de regressão logística. O nível de significância será definido em $p=0,05$.

5 RESULTADOS

5- Resultados

Foram avaliados 314 pacientes, destes foram excluídos 18 pacientes falsos positivos para HIV e 64 pacientes se encontravam fora do período estipulado no estudo. Incluídos no estudo 232 pacientes (figura 1). A média da

Figura 1- Análise Geral

idade foi 40,78 anos, com a mínima de 19 anos e a máxima de 73 anos. 63,36% eram do sexo masculino e 52,56% eram brancos. 43,33% era natural da região do ABC. 43,2% tinham até o ensino médio. 29,22% residia em Santo André. A média do peso na baseline foi de 72,26 Kg, com o mínimo de 19 Kg e o máximo de 126 Kg. A média da altura da baseline foi de 168,9 cm, com o mínimo de 149 cm e o máximo de 190 cm. A média do IMC da baseline foi de 25,09, com o mínimo de 11,36 e o máximo de 43,7 (tabela 1). No baseline 36 de 137 (26,28%) tinham PAS maior do que 140 mmHg ou PAD maior do que 90 mmHg. 14 (15,73%) tinham relato de tatuagem/piercing. 2 (1,87%) tinham relato de acidente com material biológico. 5 (4,27%) tinham relato de uso de

Tabela 1: Descrição de antecedentes demográficos da coorte FMABCH

Idade média/desvio padrão		40,78 / 12,27
Sexo	Masculino	143 (63,36%)

Raça/cor ¹	Branco	41 (52,56%)
	Parda	27 (34,62%)
	Negra/Preta	10 (12,82%)
Escolaridade ²	Ensino < 10 anos	36 (28,8%)
	Ensino 10 a 12 anos	54 (43,2%)
	Superior incompleto ou +	35 (28%)
Cidade de residência ³	Santo André	64 (29,22%)
	São Bernardo do Campo	60 (27,4%)
	São Caetano do Sul	6 (2,74%)
	Diadema	20 (9,13%)
	Mauá	19 (8,68%)
	Ribeirão Pires	12 (5,48%)
	Rio Grande da Serra	2 (0,91%)
	São Paulo	12 (5,48%)
Outra	24 (10,96%)	
IMC Baseline ¹¹	Mediana (IQR)	23,48 (20,49-27,38)

¹ 154 ignorados

² 107 ignorados

³ 13 ignorados

¹¹ 97 ignorados

drogas injetáveis. Quanto ao tipo de relações 65,41% heterossexual, 9,92% bissexual, 31,68% HSH e 1,33% MSM. 1,87% de transmissão vertical (tabela 2). Quanto ao tempo de diagnóstico HIV na inclusão na coorte foi feita uma

Tabela 2: Descrição da orientação sexual da coorte FMABCH

Heterossexual ¹	87 (65,41%)
HSH ²	28 (31,82%)
MSM ³	1 (2,33%)
Bissexual ¹¹	13 (9,92%)
Transmissão vertical ²²	4 (1,87%)

¹ 99 ignorados

² 59 ignorados

³ 42 ignorados

¹¹ 101 ignorados

²² 22 ignorados

divisão dos pacientes em dois grupos menor ou igual a 2 anos e maior do que 2 anos, 114 (53,2%) dos pacientes tinham mais do que 2 anos de diagnóstico (tabela 3). Quanto ao tabagismo 45,99% era composto por fumantes e ex-

Tabela 3: Descrição do tempo de diagnóstico do HIV no baseline

Tempo de diagnóstico HIV ¹	< ou = 2 anos	99 (46,48%)
	> 2 anos	114 (53,52%)

¹ 19 ignorados

fumantes. Quanto ao etilismo 55,94% tinham uso prévio de álcool. Quanto a uso de drogas ilícitas 31,04% tinham uso prévio de drogas ilícitas (tabela 4).

Tabela 4: Descrição dos hábitos e vícios da coorte FMABCH

Tabagismo ¹	Não tabagista	74 (54,01%)
	Tabagista / ex-tabagista	63 (45,99%)
Etilismo ²	Não etilista	82 (64,06%)
	Etilista / uso social / ex-etilista	46 (55,94%)
Drogas ilícitas ³	Não Usuário	100 (68,96%)
	Ex-usuário	30 (20,69%)
	Usuário	15 (10,35%)

¹ 95 ignorados

² 104 ignorados

³ 87 ignorados

Quanto a comorbidades na baseline foram 20 por hipertensão arterial, 18 por hepatites C crônica, 13 por dislipidemias, 11 por depressão, 11 por diabetes mellitus, 7 por disfunção tireoidiana, 7 por outras alterações psiquiátricas e outras disponíveis na tabela 5. Quanto IST da baseline tivemos 23 pacientes que tiveram sífilis, 4 HPV-8, 1 gonorreia e 1 que teve HSV genital (tabela 6). 48,66% tinham doença oportunista prévia. As doenças oportunistas da amostra deste estudo estão descritas na Tabela 7. Toxoplasmose cerebral com 44 pacientes (19,64%), candidíase oral e esofagiana com 29 pacientes (13,11%), tuberculose com 27 pacientes (12,05%), pneumocistose com 17 pacientes (7,59%), herpes simples e zoster com 13 pacientes (5,8%), criptococose com 6 pacientes (2,68%). A média do CD4 da baseline foi de 387,95 células / mm ³,

Tabela 5: Descrição das comorbidades na baseline da coorte FMABCH

Comorbidade baseline	Nenhuma	142 (61,2%)
----------------------	---------	-------------

Hipertensão arterial sistêmica	20 (8,62%)
Hepatite C crônica	18 (7,76%)
Dislipidemia	13 (5,6%)
Depressão	11 (4,74%)
Diabetes mellitus	11 (4,74%)
Disfunção tireoidiana	7 (3,02%)
Outros psiquiátricos	7 (3,02%)
Neoplasia Não Relacionados a AIDS	4 (1,72%)
Outras doenças cardiológicas	4 (1,72%)
Pneumopatia crônica	4 (1,72%)
Epilepsia	3 (1,29%)
Hepatite B crônica	3 (1,29%)
Outras hepatopatias crônicas	3 (1,29%)
Asma	2 (0,86%)
IAM	2 (0,86%)
Insuficiência renal crônica	2 (0,86%)
Litíase renal	2 (0,86%)
Fasceite plantar	2 (0,86%)
Doença hematológica	2 (0,86%)
Doença oftalmológica	2 (0,86%)
Doença osteoarticular	1 (0,43%)
HTLV	1 (0,43%)
ICC	1 (0,43%)
Insuficiência adrenal	1 (0,43%)
Lúpus	1 (0,43%)

Tabela 6: Descrição das principais IST na baseline da coorte FMABCH

IST baseline	Sem antecedente	208 (89,66%)
	Sífilis	18 (7,76%)
	HPV	4 (1,72%)
	Gonorreia	1(0,43%)
	HSV genital	1 (0,43%)

com o mínimo de 3 células / mm³ e máximo de 1736 células / mm³. A média da relação CD4/CD8 na baseline foi de 0,48, com o mínimo de 0,01 e máximo de 1,68 (tabela 8). A média da carga viral da baseline foi de 188209 cópias / ml, com o mínimo de 0 cópias / ml e o máximo de 5.220.000 cópias / ml, na baseline 62,9% dos indivíduos tinham um CV detectável. A média do log da

Tabela 7: Descrição de antecedente de doença oportunista na coorte

Doença oportunista		
¹	Nenhuma	115 (51,34%)
	Toxoplasmose cerebral	44 (19,64%)
	Candidíase oral	20 (8,93%)
	Tuberculose Pulmonar	19 (8,48%)
	Citomegalovirose	17 (7,59%)
	Pneumocistose	17 (7,59%)
	Candidíase do esôfago	9 (4,18%)
	Herpes simples mucocutâneo	8 (3,57%)
	Tuberculose extra-pulmonar	8 (3,57%)
	Criptococose	6 (2,68%)
	Sarcoma de Kaposi	5 (2,23%)
	Demência associada ao HIV	4 (1,78%)
	Herpes zoster	4 (1,78%)
	Toxoplasmose ocular	3 (1,34%)
	Micobacteriose disseminada	3 (1,34%)
	Leucoencefalopatia multifocal progressiva	2 (0,89%)
	Criptosporidiose intestinal	2 (0,89%)
	Diarreia a mais de 1 mês	1 (0,45%)
	Isosporidiose intestinal	1 (0,45%)
	Herpes simples disseminado	1 (0,45%)
	Linfoma não Hodgkin ou outros linfomas	1 (0,45%)

¹ 8 ignorados

Tabela 8: CD4 e Carga viral na baseline

CD4 Baseline	Mediana (IQR)	275,5 (78,75-601)
CD8 Baseline	Mediana (IQR)	870 (549-968)
CD4/CD8 Baseline	Mediana (IQR)	0,4 (0,19-0,71)

carga viral do baseline foi de 3,92, com o mínimo de 1,39 e o máximo de 6,71. Um comparativo de carga viral da baseline com o último valor com informação foi que 78 de 124 pacientes (62,9%) na baseline estavam com carga viral detectável e no último valor com informação foi de 28 de 124 pacientes (22,58%) (figura 2). Destes pacientes com carga viral detectável na baseline tivemos que 56 se tornaram indetectáveis. Os com carga viral detectável 40 permaneceram indetectáveis (tabela 10). ~~A média da glicemia do baseline foi~~

Figura 2 -Evolução da carga viral**Tabela 10: Comparativo carga viral**

	Último indetectável	Último detectável
Baseline indetectável	40	6
Baseline detectável	56	22

de 96,22 mg/dl, com a mínima de 57 mg/dl e a máxima de 272 mg/dl. Glicemia alterada foram encontrados 7 na baseline e 9 no último exame disponível. A média da hemoglobina glicada da baseline foi de 6,0, com o mínimo de 4,4 e o máximo de 10. Hemoglobina glicada alterada não foi encontrado nenhum na baseline e 5 no último exame disponível. A média do colesterol total da baseline foi de 184,1mg/dl, com o mínimo de 11 mg/dl e o máximo de 417 mg/dl. Colesterol total alterado foram encontrados 9 na baseline e 17 no último exame disponível. A média do HDL da baseline foi de 45,04 mg/dl, com o mínimo de 20 mg/dl e o máximo de 74 mg/dl. A média do LDL da baseline foi de 111,13 mg/dl, com o mínimo de 37 mg/dl e o máximo de 284 mg/dl. A média do triglicérides do baseline foi de 136,5 mg/dl, com o mínimo de 44 mg/dl e o máximo de 475 mg/dl. Triglicérides alterado foram encontrados 8 na baseline e 5 no último exame disponível. A média da ureia da baseline foi de 30,43 mg/dl, com o mínimo de 10 mg/dl e o máximo de 97 mg/dl. A média da creatinina do baseline foi de 0,84 mg/dl, com o mínimo de 0,3 mg/dl e o máximo de 3 mg/dl. Creatinina alterada

foram encontrados 2 na baseline e 5 no último exame disponível. A média do TGO da baseline foi de 39,2 U/l, com o mínimo de 9 U/l e o máximo de 559 U/l. A média do TGP da baseline foi de 48,51 U/l, com o mínimo de 5 U/l e o máximo de 669 U/l (tabela 10). 174 pacientes tinham disponível na 1ª consulta o resultado de CD4 e foram divididos em 3 grupos para comparar as variáveis descritas acima. ~~Divididos os pacientes em 3~~

Tabela 10: Descrição de exame laboratorial na baseline da coorte

Ureia	Mediana (IQR)	29 (22-34)
Creatinina	Mediana (IQR)	0,8 (0,7-1)
TGO	Mediana (IQR)	25 (19,5-36)
TGP	Mediana (IQR)	30 (19-48)

~~grupos de acordo com o CD4 do baseline~~, O Grupo 1 (CD4 < 100 células) com ~~os com menos de que 100 células / mm³ com 49 pacientes de 174 pacientes~~ com exames na baseline (28,16%), os com 100 a 350 células / mm³ com 49 pacientes (28,16%) e os com mais de 350 células / mm³ com 76 pacientes (43,68%). Quanto aos grupos, idade, sexo, cor, forma de transmissão, PAS, tempo de diagnóstico, pico hipertensivo, variação da PAS e variação da PAD não tiveram significância estatística. A escolaridade, antecedente de doença oportunista, peso, IMC e CV detectável tiveram significância. (tabela 11). Quanto a terapia de retroviral no baseline, 65 estavam em uso de Inibidor de protease (IP), 64 com inibidores de transcriptase reversa não análogos de nucleosídeo (ITRNN) e 70 com inibidor da integrase (II), 10 com IP + II, 2 com IP + ITRNN, 1 ITRNN + II, 1 IP + ITRNN + II (tabela 12). 27 pacientes tinham genotipagem. Quanto a evolução da coorte dos 232 pacientes que colaboraram com o estudo, 113 (48,71%) mantém seguimento, 99 (42,67%) foram transferidos para outro serviço, 9 (3,88%) foram os óbitos confirmados e 11 (4,74%) abandono ou óbito não confirmado (figura 3 e 4). Os ingressos foram de 26 em 2015, 36 em 2016,

Tabela 11: Descrição do estudo de acordo com o CD4 da coorte

	CD4 < 100	CD4 100-350	CD4 > 350	p value
Sexo Masculino	61,22%	67,35%	61,84%	0,79
Idade *	42	41	36	0,09
Cor1	44,44%	55,00%	40,91%	0,79
Cor2	11,11%	15,00%	22,73%	
Cor3	44,44%	30,00%	36,36%	
Forma de transmissão1	10%	7,14%	10%	0,91
Forma de transmissão2	90%	85,71%	90%	
Forma de transmissão3	0	7,14%	0	
Escolaridade grupo1	53,57%	29,63%	9,52%	0,00
Escolaridade grupo2	31,14%	55,56%	45,24%	
Escolaridade grupo3	14,29%	14,81%	45,24%	
Ant. de doença oportunistas	93,48%	57,45%	26,67%	0,00
Peso (Kg) *	57,5	65,5	71	0,00
IMC *	21,3	23,44	24,95	0,01
PAS *	110	110	120	0,20
Tempo do diagnóstico	14	6	19	0,38
Tempo do diagnóstico < 2 anos	24/45 (53,33%)	29/47 (61,7%)	37/70 (52,86%)	0,64
Tempo do diagnóstico > 2 anos	21/45 (46,67%)	18/47 (38,3%)	33/70 (47,14%)	
Pico hipertensivo	10,34%	10,34%	8,70%	1,00
Variação da PAS	-0,4	-0,5	0,0	0,08
Variação da PAD	0,0	0,0	0,2	0,83
Variação peso/mês *	0,6	0,3	0,1	0,08
Variação IMC/mês*	0,2	0,1	0	0,07
CV detectável	89,80%	78,72%	54,67%	0,00

* mediana

em 2017, 59 em 2018, 58 em 2019. As transferências foram de 4 em 2015, 14 em 2016, 21 em 2017, 24 em 2018, 34 em 2019 e 2 em 2020. Os óbitos foram 1 em 2015, 2 em 2016, 1 em 2017, 4 em 2019 e 1 em 2020. Os abandonos ou óbitos não confirmados foram 1 em 2016, 4 em 2017, 4 em 2018, 1 em 2019 e 1 em 2020 (figura 5). Óbitos 5 tinham CD4 menor que 100 na baseline e 2 com CD4 entre 100 e 350 na baseline. Abandonos 3 tinham CD4 menor que 100, 3 com CD4 entre 110 e 350 e 2 com CD4 maior que 350 (tabela 13). A curva de probabilidade de sobrevivência considerando o número de óbitos da coorte está ilustrada na figura 6.

Figura 4 - Análise de desfecho do Estudo da coorte FMABCH

Figura 5 – Análise da evolução da coorte FMABCH

Figura 6- Curva de probabilidade de sobrevida: Kaplan - Meier

6. DISCUSSÃO

6- Discussão

Este é um estudo retrospectivo diferentemente da maioria dos estudos de coorte que são prospectivos como ClinSurv, D: A: D, EUROSIDA e MACS. Em relação ao método de coleta de dados por consultas semestrais foi similar ao estudo MACS, que se mostrou um método eficiente de coleta de dados com a vantagem de ser um método prospectivo. O n do estudo é inferior as outras coortes pois abrange apenas um serviço, diferente dos outros estudos que são multicêntricos. A mediana da idade se manteve próximo do estudo do D: A: D e longe dos EUROSIDA, MACS e ClinSurv que apresentam pacientes mais velhos. O sexo masculino predominava com proporção próximas dos estudos D: A: D e EUROSIDA. Em relação a cor maioria era de brancos como no D: A: D, EUROSIDA e MACS. O estudo tem uma taxa de não fumantes e fumantes superior aos dos estudos D: A: D e MACS com uma de taxa de ex fumantes muito similar ao D: A: D. Hipertensão arterial apresentou uma taxa menor do que D: A: D. Diabetes apresentou uma taxa próxima ao D: A: D. Dislipidemia apresentou uma taxa menor do que D: A: D. O histórico de doença oportunista no estudo apresentou uma alta taxa diferente dos estudos D: A: D e MACS com uma proporção menor. O provável modo de transmissão com uma proporção superior no sexual diferente do ClinSurv, D: A: D e do EUROSIDA que apresentam uma taxa menor. O CD4 do baseline do estudo foi menor comparado com D: A: D e o EUROSIDA. A mediana do log da carga viral da baseline do estudo foi maior em relação ao D: A: D. O IMC do estudo foi normal diferente do estudo MACS que os pacientes HIV + apresentavam sobrepeso. O colesterol total do estudo foi similar ao dos pacientes HIV + do estudo MACS. O HDL do estudo foi de 35 e no estudo MACS de 50. O triglicérides do estudo foi similar ao estudo MACS. A creatinina do estudo foi similar ao estudo MACS.

7. CONCLUSÃO

7- Conclusão

Neste estudo foi possível notar uma taxa significativa de retenção dos pacientes ao serviço da disciplina de Infectologia da FMABC e uma taxa de óbito e abandono relativamente baixa pelo perfil de pacientes atendidos. Apresenta uma taxa de transferência de serviço também bastante expressiva pelo perfil dos pacientes recebidos, que muitas vezes já acompanham em outros serviços ou por questões demográficas. As taxas de altura e IMC por serem baseadas em uma altura referida apresenta um alto viés. A criação de coortes já se mostraram indispensáveis para obtermos respostas de foco científico, nos auxiliando para um melhor manejo clínico e laboratorial, em especial nos PVHIV. Com isso a criação desta coorte também trará melhorias ao serviço, tanto por elucidação da realidade do serviço quanto a possibilidade de estipular padrões para uma visualização mais ampla dos pacientes e posteriormente algumas respostas mais assertivas a perguntas previamente inconclusivas. O perfil retrospectivo apresenta uma dificuldade na coleta de dados o que influencia diretamente nos dados.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

1. UNAIDS, disponível em: <https://unaids.org.br/estatisticas/>
2. Boletim epidemiológico da secretaria de vigilância em saúde / Ministério da saúde dez 2019, disponível em: <http://passthrough.fw-notify.net/download/872082/http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/novembro/29/Boletim-Ist-Aids-2019-especial-web.pdf>
3. EUROSIDA, disponível em: <https://chip.dk/Studies/EuroSIDA;>
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/hiv.12810>
4. D: A: D, disponível em: <https://chip.dk/Studies/DAD;>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31517266/>
5. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos, disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2013/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-manejo-da-infeccao-pelo-hiv-em-adultos>.
6. Diretriz sobre Diagnóstico e Tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica pelo AHA, disponível em: http://publicacoes.cardiol.br/2014/diretrizes/2016/05_HIPERTENSAO_ARTERIAL.pdf
7. Critérios diagnósticos de Diabetes ADA 2019, disponível em: https://care.diabetesjournals.org/content/42/Supplement_1/S4
8. Atualização da diretriz brasileira de dislipidemias e prevenção da aterosclerose, disponível em: http://publicacoes.cardiol.br/2014/diretrizes/2017/02_DIRETRIZ_DE_DISLIPIDEMIAS.pdf
9. Protocolo Clínico e diretrizes terapêutica Osteoporose, disponível em: <http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/dezembro/15/Osteoporose.pdf>
10. MACS, disponível em: [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31707799/;](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31707799/)
<https://aidscohortstudy.org/>
11. ClinSurv HIV, disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31707799/>